

SARATONLARNI (CICADINEA) KO‘PAYISHI

Sulaymanov Xoliqjon Abduraxmanovich¹, Badalhojaev Ikromiddin², O‘ktambekova Zarnigor³, Xusanova Merxrinoz⁴

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrasida dotsenti, b.f.n¹.

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrasida professori, b.f.n².

Andijon davlat universiteti Biologiya yo‘nalishi talabasi³

Andijon davlat universiteti Biologiya yo‘nalishi talabasi⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576009>

Annotatsiya: Maqolada saratonlarning tuxumlarining tuzilishi, rivojlanish bosqichlari va muddatlari, lichinkalarning tuxumdan chiqishi hamda saratonlarning postembrional rivojlanishi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: ovalsimon, makkajo‘xorisimon, sardelkasimon, xorion, mikropile, apikal, polivoltin, monovoltin, seroz suyuqligi, po‘st tashlash.

АННОТАЦИЯ: В статье приводятся данные о строении и развитии яиц, выходе личинок из яйца, а также о постэмбриональном развитии цикадовых.

Ключевое слово: форма яйца округлая, сарделкообразная, хорин, микропиле, апикальный, поливольтинный, моновольтинный, серозная жидкость, линька.

Annotation: The article presents data on the structure and development of eggs, the hatching of larvae from the egg, as well as the postembryonic development of cicadids.

Keywords: egg shape, rounded, sausage-like, chorion, micropyle, apical, polyvoltine, univoltine, serous fluid, molting.

Hasharotlarning teng qanotli xartumlilar turkumiga mansub bo‘lgan saratonlarning ko‘payishi va rivojlanishini tadqiq etish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Saratonlarning oziqlanishiga oid tadqiqotlar bu hasharotlarning ekotizimlardagi o‘rni va ahamiyatini qiyosiy tahlil etish imkonini beradi [1].

Saratonlar tuxumlari o‘ziga xos tuzilishga ega. Ko‘pchilik Fulgoroidea vakillari asosan ochiq holda tuxum qo‘yadi. Tuxumlari ovalsimon (yumaloq-cho‘zinchoq), kamdan-kam hollarda uzunchoq-cho‘ziq bo‘lib, yopiq tuxum qo‘yadigan turlarida makkajo‘xorisimon yoki sardelkasimon shaklda bo‘ladi. Xorion odatda tekis bo‘ladi, mikropilelar soni va joylashuvi turli guruhlarda farq qiladi.

Fulgoroidealarda birinchi mikropile hayvon qutbida joylashgan, faqat Delphacidaeda esa o‘rta chiziqda bo‘ladi [2]. Apikal mikropile faqat Cercopidae va Aphrophoridaeda saqlanib qoladi. Boshqa oilalarda u o‘z joyini o‘zgartiradi va ba’zida tuxumning orqa qismiga o‘tadi. Cicadidae uchun 3 ta mikropile xarakterlidir: biri tuxumning cho‘qqisida, ikkinchisi yon tomonida joylashadi.

Tuxumning rivojlanish davri polivoltin shakllarining yozgi avlodi va monovoltin turlarining lichinka yoki imago bosqichlarida bir necha kun yoki 1–2 dekadani o‘z ichiga oladi.

Tuxumning rivojlanish davri polivoltin formalarining yozgi avlodiga va monovoltin turlarining lichinka yoki imago davri bosqichida bir necha kun yoki 1-2 dekadani o‘z ichiga oladi.

Har xil oilalarga mansub saratonlarning rivojlanishi quyidagicha bo‘ladi: Hyalesthes obsoletus 15-25, Asiraca clavicomis 8-12, Laodelphax striatella 9-10, Cicadetta mussiva 25-35, Cicadella virdis 15-20, Macrosteles laevis 20-35 [2, 3].

Embrional rivojlanishning muddatiga maxalliy iqlim sharoitlari ham ta’sir ko‘rsatadi.

Laodelphax striatella tuxumi Janubiy sharqiy Qozog‘istonda 9-10 kunda rivojlansa, shimoliy Xitoyda 6 -19 kun ichida rivojlanadi. Olmaota atrofida Cicadella viridisni rivojlanishi 15-20 kunda, Bolgariyada 13-14 kuni tashkil etadi. Embrional davrga xarorat ham ta’sir ko‘rsatadi. Shimoliy Amerika saratoni Baldulus maidis 240 haroratda rivojlanish muddati 5 kuni, 27-320 haroratda esa 2-5 kuni tashkil etadi.

Shremmerning ma'lumotlari bo'yicha ba'zi bir Cicadidae'larda, masalan Cicada pledeja embryonal rivojlanish davri va lichinkalarining tuxumdan chiqish vaqti mos kelmaydi. Bu saratonlarning tuxumlari bir haftadan ko'proq rivojlanadi, lichinkalarni tuxumlardan chiqishi kechroq amalga oshadi. 2-2.5 oydan keyin (qattiq, kuchli shudringlardan so'ng) aktivlashadi. Lichinkalarning tuxumini yorib chiqishi mexanizmi ancha murakkab. Tuxumlarini o'simliklarning hujayrakariga qo'yadigan turlarida u o'ziga xos bo'ladi. Bu jarayon Myuller tomonidan 15 ta Yevropa saratonlari ustida o'rganilgan. Lichinkaning xoriondan chiqishiga seroz qoplamasi asosiy rol o'ynaydi. Lichinkaning yorib chiqishining boshlanishiga kelib u (seroz) embriyoning boshida ovalsimon shaklda pufak paydo bo'ladi, u pufak seroz suyuqligining osmotik bosimi ta'sirida shishib ketadi. Shishgan pufak xorionni yoradi. O'simlik hujayrasini kengaytiradi yoki teshadi va chiqishga yo'l ochadi. Seroz suyuqligi seroz epiteliysining faoliti uchun ovqat hisoblanadi. Har xil turlarda seroz pufagi bir xil rivojlanmagan. Uning rivojlanish darajasi tuxum hujayrasida chuqurroq yotganligi, tuxum qo'yish xususiyati substratning zichligi, tuxum qo'yish joyi va chiqish teshigining masofasiga bog'liq.

Lichinka tuxumdan chiqish davrida ancha faol bo'ladi. Chiqish oldidan u suyuqlikni adsorbsiya qiladi, qorin segmentlarining xarakatlari va ayrim kutikulalarining passiv yordamida xarakat qiladi.

Lichinkalarning chiqishi, odatda bittadan (yakka tartibda) ba'zida bir nechtadan (guruhlar tuxum qo'yganda) sodir bo'ladi. Xartumini va oldingi oyoqlarini chiqarib olgan lichinka sekin tebranib oldingi qismini harakatga keltiradi. Keyin orqaga kuchli engashib (qayrilib) oyoqlarini chiqaradi va substratning tashqarisiga chiqadi. Tashqaridan chiqish jarayoni Edwardsiana rosaelarda 20 - 30 minu, Rhytidodus tenebricanslarda 15- 40, Cicadella viridis da 12 -2- minut, ba'zida bir soatgacha boradi yoki umuman ro'y bermaydi, ba'zi lichinkalar quyoshninh to'g'ridan to'g'ri tushgan nurlarida halok bo'lishi mumkin. Yangi tug'ilgan lichinkalar tanasini rangi oppoq, muloyim (nafis) bo'ladi va o'zlarini tabiiy rangiga 1-2 yoki bir necha soatdan so'ng ega bo'ladi. Oldin ular chiqish joyida tanasini quritadi, keyin barglarga yosh maysalarga, shoxlarga o'rimalab chiqadi yoki tuproqqa kirib ketadi va o'simlik tomirlarida joylashadi. Ba'zi Idiocerinaening lichinkalari darhol barglarga, ularning bandiga, kurtaklariga chiqib oladi va shu joylarda koloniyalar hosil qiladi.

Saratonlarning asosiy qismi erta saxarda tuxumdan chiqishi kuzatilgan. Idiocerinae va ko'pchilik Typhocydinaelarda tuxumdan chiqish 4-6 soatgacha davom etadi. Extimol shu paytda gigrotermik va shamol rejimi, yorug'lik, tuxumdan chiqishi uchun qulay sharoit bo'lsa kerak. Tuxumdan chiqayotgan Edwardsiana froggattilar lichinkalariga quyoshning to'g'ridan-to'g'ri tushayotgan nurlarining halokatli ta'sir etishi kuzatilgan.

Lichinkalarning ertalabki tuxumidan chiqishi ko'pchilik polearktik turlariga xosdir. Fabr sayroqi saaratonlarni lichinkalarini tuxumdan chiqishi vaqtini uzoq vaqt davomida aniqlay olmagan. Faqat ikki yil kuzatishdan so'ng ertalab lichinkalarni tuxumdan chiqishini kuzatishga muvoffaq bo'lgan. Lichinkalarning o'sish muddatlari tabiiy sharoitlarga bo'g'liq ravishda turlicha bo'ladi. Bu avvalo iqlim sharoitiga tuxum qo'yilgan joyga, o'simlik ildizlarining qanchalik chuqurlikda joylashishiga bog'liq bo'ladi. Mitrucephalus makrocephalusda bu davr 20-30 kun, Cicadella viridida 13-15 kun, Brytidodus tenebricans 15-20 kun, Edwardsiana froggattida 18-29 kun davom etadi.

Saratonlarning postembryonal rivojlanishi chala o'zgarish bilan amalga oshadi. Tuxumdan chiqqan lichinkalari voyaga yetgan hasharotlarga o'xshaydi faqat segmentlar sonini kamligi qanotlarining rivojlanmaganligi bilan ajralib turadi. Lichinkalar rivojlanish davrida 5 marta tulaydi va shundan keyingina voyaga yetgan hasharotlarga o'xshamaydi, oldingi oyoqlari kovlovchi tipda bo'lib, asosan tuproq ostida o'simlik ildizlari shiralarinmi so'rib hayot kechiradi. Yoz oylarida tuproqni yuqori qatlamlariga ko'taliradi, qish oylarida pastga tushadi. Lichinkalarning rivojlanish va po'st tashlash davrlari har xil bo'ladi.

Janubiy- sharqiy Qozog'istonda Typhlocybinae lichinkalarining rivojlanish davri 20-37 kun davom etadi. Idiocerinae 40-50 kun, Cicadella viridis 30-36 kunni tashkil etadi.

Yer ustida yashaydigan saratonlarning po'st tashlash usullari asosan bir hil bo'ladi. Typhlocybinaelar tulash davrida po'stlarini bargning ostki tomoniga joylashtiradi, ko'pchilik Deltocephalinelar po'st tashlashdan oldin bargning yuqori tomoniga to'planib o'sha joyga po'st

tashlaydi. Bu holat rhytidoduslarni ba’zi bir turlarida ham kuzatilgan. Bu saratonlarni lichinkalarni birinchi yoshida uncha katta bo‘lmagan koloniya hosil qiladi. Keyinchalik po‘st tashlash paytida har tomonga tarqalib ketadi. Besh yoshli lichinkalar asosan yakka tarzda hayot kechiradi, shunday holat ko‘pchilik ko‘pik hosil qiluvchi saratonlar (pennisalar) oilasiga kiruvchi saratonlarda kuzatilgan. Majnuntol ko‘pikli saratonning lichinkalari oldin katta koloniya bo‘lib shoxlar orasida, barglarning band qismida yashaydi. Lichinkalar kattalashgan sari koloniyalar mayda bo‘laklarga bo‘linadi va qanot chiqara boshlaganda 40% ga yaqin yakka lichinkalar saqlanib qoladi.

Po‘st tashlagan lichinka avvalgi koloniya yoki yangi joyga yopishib olib yakka holda hayot kechiradi. Bularga ba’zida boshqa po‘st tashlagan lichinkalar kelib qo‘shiladi va yangi koloniya tashkil bo‘ladi.

Saratonlarga qarshi kurashda agrotexnik, mexanik, kimyoviy, biologik usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Hozirgi vaqtda ekologik muhitni barqaror saqlash maqsadida hasharotlarga qarshi kurashda biologik usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Saratonlarga qarshi kurashda hasharotxo‘r qushlardan foydalanish ham samarali natija beradi. Saratonlar tabiatda ko‘plab tarqalganligi sababli biosenozda ma’lum o‘rinni egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дубовский Г. К. Цыкадовые Ферганской долины. Ташкент 1966.
2. Митяев И. Д. Цыкадовые Казахстана. Алма-Ата 1971.
3. Сулайманов Х. А. Цыкадовые пастбищных растений Каршинской степи. Ташкент 2021.